

www.education.gouv.fr/stateval

Après quatre années de hausse consécutives, les effectifs d'étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) atteignent leur point le plus élevé depuis 1995 avec 73 150 étudiants. La croissance relevée cette année a lieu essentiellement dans les classes scientifiques du secteur public où les effectifs augmentent de 2,9 %. 9,2 % des bacheliers généraux ou technologiques de la session 2004 sont entrés en première année de CPGE.

Les différentes catégories de CPGE présentent des profils sociaux assez différents même si, en moyenne, les inscrits sont issus de milieux plutôt favorisés.

Les classes technologiques se distinguent par des proportions relativement élevées d'étudiants des milieux les moins favorisés.

Hors la filière littéraire où les taux de sortants sont plus élevés, près d'un préparatoire de première année sur cinq quitte sa CPGE pour se réorienter dans d'autres filières de l'enseignement supérieur.

Les facteurs explicatifs de cette sortie sont spécifiques à chaque filière et relèvent de l'établissement d'inscription, du baccalauréat obtenu, de l'âge, du milieu social, du régime ou non d'interne et de la nationalité.

Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles Année 2004-2005

Forte croissance des effectifs dans les classes scientifiques publiques

Avec 73 150 étudiants inscrits, les classes préparatoires aux grandes écoles affichent cette année leurs effectifs les plus élevés depuis la réforme de 1995. Ceux-ci sont en hausse de 1,5 % par rapport à l'année 2003-2004 (*tableau 1*). Néanmoins, cette croissance n'est effective que dans les classes du secteur public (+ 2,1 %) : le nombre d'étudiants dans le secteur privé recule de 2 %. Les évolutions sont également contrastées selon les filières et suivent globalement les tendances amorcées l'année précédente. Les classes scientifiques confirment leur dynamisme en enregistrant pour la quatrième année consécutive, une hausse d'effectifs (+ 2,4 % par rapport à 2003). Celle-ci explique d'ailleurs 99 % de la hausse globale constatée sur l'ensemble des CPGE. La baisse des effectifs dans les classes économiques et commerciales s'accroît : - 2,1 % par rapport à 2003. Il s'agit de la deuxième année consécutive de diminution contrastant avec l'augmentation générale entre 1996 et 2002. Cependant, seules les classes de deuxième année ressentent cette baisse, faisant écho à celle qui s'est produite dans les classes de première année l'année précédente. Les effectifs de ces dernières augmentent faiblement cette année (+ 0,5 % par rapport à 2003). Enfin, le nombre de prépara-

tionnaires littéraires croît de 3,3 % alors qu'il avait légèrement diminué l'an passé, avec une augmentation notable pour la filière « Lettres et sciences sociales » (+ 10 % en première année et + 16,5 % en deuxième année).

Les filières technologiques TSI (« Technologie et sciences industrielles ») et ECT (« Économique et commerciale option Technologique ») présentent des évolutions d'effectifs particulièrement élevées avec, respectivement, + 6,2 % et + 5,7 % par rapport à 2003.

Alors que depuis plusieurs années la part des femmes inscrites en CPGE ne cessait d'augmenter (+ 5,4 points entre 1995 et 2003) sous l'effet de la baisse du nombre de garçons et de la hausse du nombre de filles, elle diminue légèrement cette année et atteint 41,5 %. Cette baisse résulte d'une stabilité du nombre de filles et d'une augmentation du nombre de garçons (+ 2 %).

Accroissement de l'attrait des CPGE scientifiques auprès des bacheliers S

Les évolutions des nouveaux entrants en première année de CPGE doivent être comparées à celles des bacheliers de la session 2004. Ainsi, 9,2 % des bacheliers généraux ou technologiques de la session 2004 ont intégré une CPGE en première année (*graphique 1*). Cette proportion a augmenté de

Tableau 1 – Répartition des élèves de classes préparatoires par discipline et année de préparation en 2004-2005
France métropolitaine + DOM

Type de classes préparatoires	Établissements publics				Établissements privés				dont filles		Évolution effectif CPGE 2004-2005/2003-2004
	Ministère de l'Éducation	Ministère de l'Agriculture	Autres ministères	Total	Ministère de l'Éducation	Autres ministères	Total	Total général	Effectif	%	
CLASSES SCIENTIFIQUES											
Première année											
MPSI (Maths Physique/Sciences de l'ingénieur)	6 527		297	6 824	1 263		1 263	8 087	1 962	24,3	0,7
PCSI (Physique Chimie/Sciences de l'ingénieur)	6 902		139	7 041	1 049		1 049	8 090	2 317	28,6	2,6
PTSI (Physique Technologie/Sciences de l'ingénieur)	2 229			2 229	473		473	2 702	285	10,5	0,0
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sc de la Terre)	2 784	135		2 919	163		163	3 082	2 150	69,8	-9,1
TSI (Technologie et Sciences Industrielles)	765			765	23		23	788	44	5,6	6,2
TPC (Technologie, Physique, Chimie)	52			52			0	52	17	32,7	-10,3
TB (Technologie et Biologie)	74			74			0	74	49	66,2	-6,3
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	39			39			0	39	35	89,7	-18,8
Marine marchande				0	17		17	17	3	17,6	-10,5
Total première année	19 372	135	436	19 943	2 988	0	2 988	22 931	6 862	29,9	-0,1
Deuxième année											
MP-MP* (Mathématiques et Physique)	5 366		200	5 566	884		884	6 450	1 564	24,2	2,0
PC-PC* (Physique et Chimie)	4 527		53	4 580	788		788	5 368	1 813	33,8	0,7
PSI-PSI* (Physique et Sciences de l'ingénieur)	4 108		152	4 260	779		779	5 039	959	19,0	6,4
PT-PT* (Physique et Technologie)	2 091		5	2 096	455		455	2 551	256	10,0	-0,4
BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre)	2 198	103		2 301	143		143	2 444	1 623	66,4	38,4
TSI (Technologie et Sciences Industrielles)	620			620	20		20	640	43	6,7	-5,3
TPC (Technologie, Physique et Chimie)	33			33			0	33	8	24,2	22,2
TB (Technologie et Biologie)	60			60			0	60	37	61,7	-1,6
ATS (Techno industrielle-Prépa en 1 an pour BTS)	589			589	31		31	620	53	8,5	6,3
ENS Cachan C en 2 ans (Arts, Création industrielle)	49			49			0	49	39	79,6	2,1
Préparations supérieures post- BTS (1)		282		282			0	282	128	45,4	-11,3
Total deuxième année	19 641	385	410	20 436	3 100	0	3 100	23 536	6 523	27,7	4,9
Total classes scientifiques	39 013	520	846	40 379	6 088	0	6 088	46 467	13 385	28,8	2,4
CLASSES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES											
Première année											
Prépa. économiques et commerciales opt. Scientifique	2 952			2 952	889	20	909	3 861	2 028	52,5	-0,3
Prépa. économiques et commerciales opt. Économique	1 982		138	2 120	1 111		1 111	3 231	1 826	56,5	2,8
Prépa. économiques et commerciales opt. Technologique	523			523	29		29	552	294	53,3	5,7
ENS de Cachan section D1 Économie Droit	371			371			0	371	277	74,7	-3,4
ENS de Cachan section D2 Économie Méthodes	377			377			0	377	206	54,6	-12,3
Total première année	6 205	0	138	6 343	2 029	20	2 049	8 392	4 631	55,2	0,5
Deuxième année											
Prépa. économiques et commerciales opt. Scientifique	2 600			2 600	814	18	832	3 432	1 768	51,5	-6,1
Prépa. économiques et commerciales opt. Économique	1 578		106	1 684	1 081		1 081	2 765	1 573	56,9	-4,9
Prépa. économiques et commerciales opt. Technologique	386			386	19		19	405	216	53,3	-11,0
ENS de Cachan section D1 Économie Droit	280			280			0	280	209	74,6	10,7
ENS de Cachan section D2 Économie Méthodes	338			338			0	338	197	58,3	3,7
ÉNS Cachan section D1 en 1 an (prépa pour STS)	124			124			0	124	92	74,2	17,0
ÉNS Cachan section D2 en 1 an (prépa pour STS)	56			56			0	56	36	64,3	-26,3
Total deuxième année	5 362	0	106	5 468	1 914	18	1 932	7 400	4 091	55,3	-4,8
Total classes économiques et commerciales	11 567	0	244	11 811	3 943	38	3 981	15 792	8 722	55,2	-2,1
CLASSES LITTÉRAIRES											
Première année											
Lettres	5 167		24	5 191	323		323	5 514	4 287	77,7	2,5
Lettres et Sciences sociales	647			647	252		252	899	619	68,9	10,0
École nationale des Chartes	94			94			0	94	81	86,2	5,6
Saint-Cyr option Lettres et Sciences humaines			68	68			0	68	24	35,3	11,5
Total première année	5 908	0	92	6 000	575	0	575	6 575	5 011	76,2	3,6
Deuxième année											
Lettres	1 304		26	1 330	106		106	1 436	1 039	72,4	1,0
Lettres ENS Fontenay-Saint Cloud	2 073			2 073	85		85	2 158	1 688	78,2	1,7
Saint-Cyr option Lettres et Sciences humaines			44	44			0	44	20	45,5	-2,2
Lettres et Sciences sociales	439			439	133		133	572	401	70,1	16,5
École nationale des Chartes	103			103			0	103	75	72,8	-9,6
Total deuxième année	3 919	0	70	3 989	324	0	324	4 313	3 223	74,7	2,8
Total classes littéraires	9 827	0	162	9 989	899	0	899	10 888	8 234	75,6	3,3
Total des effectifs des CPGE	60 407	520	1 252	62 179	10 930	38	10 968	73 147	30 341	41,5	1,5

(1) Classes spécifiques au ministère de l'Agriculture après un BTS ou un DUT permettant d'intégrer une école supérieure d'ingénieurs.

0,4 point par rapport à la rentrée 2003. Excepté à la rentrée 2003 où elle avait diminué en raison d'un nombre particulièrement élevé de lauréats au baccalauréat, cette proportion qui donne une idée de l'attraction de la filière CPGE auprès des nouveaux bacheliers, est en constante progression depuis 2000. L'attrait des CPGE et l'évolution de celui-ci diffèrent selon la série du baccalauréat.

20,8 % des bacheliers S 2004 entrent en CPGE, soit une croissance de 0,2 point par rapport à 2002¹. En outre, ils s'orientent plus souvent vers des CPGE scientifiques (16,5 % des bacheliers S entrent en CPGE scientifique contre 16,1 % en 2002) au détriment notamment des CPGE économiques et commerciales (le flux d'entrée des bacheliers S dans ces CPGE diminue de 0,3 point entre 2002 et 2004).

À l'inverse, les bacheliers ES intégrant une CPGE sont en moindre proportion (5,8 % contre 6 % en 2002). Quant aux bacheliers L et technologiques, leurs taux d'inscription en CPGE restent stables par rapport à 2002, aux niveaux respectifs de 7,5 % et 1,1 %.

1. Étant donné un taux de réussite atypique à la session 2003 du baccalauréat, les comparaisons des flux d'entrée en CPGE pour chaque série de baccalauréat sont calculées par rapport à la rentrée 2002 et non 2003.

Tableau 2 – Situation en 2004-2005 des étudiants en première année de CPGE en 2003-2004 (1)

Type de classe préparatoire	Effectifs	CPGE 2A scientifiques												ENS Cachan C	Total CPGE 2A scientifiques	Autres CPGE (2)	Sortants CPGE		
		MP	MP*	PC	PC*	PSI	PSI*	PT	PT*	BCPST	TSI	TPC	TB						
MPSI	7 735	41,0	17,2	0,5	0,1	12,6	7,7										79,1	2,1	18,8
PCSI	7 717	0,6		30,1	18,7	18,0	9,7										77,1	1,7	21,2
PTSI	2 726					2,1	0,2	59,2	15,4								76,9	1,03	22,1
BCPST	2 671									75,7							75,7	0,3	23,9
TSI	742	0,1									65,0						65,1		34,9
TPC	58											55,2					55,2		44,8
TB	79												57,0				57,0		43,0
ENS Cachan C	48													87,5			87,5		12,5
Total première année scientifique	22 207	14,5	6,0	10,6	6,5	10,9	6,1	7,3	1,9	9,1	2,2	0,1	0,2	0,2			75,6	1,5	22,9

Type de classe préparatoire	Effectifs	CPGE 2A économiques et commerciales						Total 2A éco. et comm.	Autres CPGE (2)	Sortants
		ECS	ECE	ECT	Cachan D1	Cachan D2				
ECS	3 715	80,6	0,5				81,1	0,9	18,0	
ECE	2 869	0,1	78,7				78,7	0,4	20,8	
ECT	522			72,6			72,6	0,6	26,8	
Cachan D1	384				67,5		67,7	0,5	31,8	
Cachan D2	382					68,1	68,1	0,5	31,4	
Total première année économique et commerciale	7 920	37,8	28,7	4,8	3,3	3,8	78,3	0,6	21,0	

Type de classe préparatoire	Effectifs	CPGE 2A littéraires					Total 2A littéraires	Autres CPGE (2)	Sortants
		Lettres	Lettres ENS Fontenay-St-Cloud	Lettres et sc. sociales	École nation. des chartes				
Lettres	5 340	20,6	32,1	0,4		53,2	0,6	46,2	
Lettres et sciences sociales	817	1,8	1,4	52,4		55,6	1,8	42,6	
École nationale des chartes	89				74,2	74,2	4,5	21,4	
Total première année littéraire	6 246	17,9	27,6	7,2	1,1	53,8	0,8	45,4	

Source : MEN-DEP B2 SCOLARITE

- (1) Le champ considéré correspond à l'ensemble des CPGE planifiées sur deux années, excepté celles sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de la Défense ou privés hors contrat (soit 98,2 % des effectifs totaux des inscrits en CPGE). Ainsi, la notion de « sortant de CPGE » s'interprète comme sortant du champ défini ci-dessus.
 (2) Orientation vers d'autres CPGE de deuxième ou première année.

Graphique 1 – Évolution du pourcentage de nouveaux bacheliers généraux et technologiques entrant en CPGE

Lecture : en 1998, 8,5 % des bacheliers généraux et technologiques entrent en CPGE après leur bac.

Toutefois, le rapport des chances d'aller en CPGE entre bacheliers généraux et technologiques s'est amélioré en faveur de ces derniers : un bachelier général a désormais 14,1 fois plus de chances d'aller en CPGE qu'un bachelier technologique « toutes choses égales par ailleurs », contre 16,2 en 1997.

Un espace socialement disparate

La composition sociale des filières des CPGE de première année est très variable. Ainsi, une analyse en composantes principales

permet, d'une part, de mettre en évidence les facteurs les plus discriminants entre les filières en termes de diversification sociale et, d'autre part, d'en dresser une typologie (graphique 2).

Le facteur qui apparaît comme le plus discriminant en termes de diversification sociale oppose les classes qui ont des proportions relativement élevées d'étudiants issus des milieux à la fois populaire et intermédiaire à celles qui ont des proportions relativement élevées d'étudiants des milieux à la fois supérieur et enseignant. Un premier groupe de filières se distingue par une présence accrue d'étudiants d'origines sociales les moins fa-

vorisées par rapport à l'ensemble des CPGE. Ce sont les classes « technologiques » (qui s'adressent à des bacheliers technologiques) : ECT (Économie et commerce option technologique), TSI (Technologie et sciences industrielles), TPC (Technologie, physique, chimie) et TB (technologie et biologie). Cependant, en comparant la situation au vuier des admis au baccalauréat technologique, le passage du bac vers ces classes s'est tout de même accompagné d'une sélection des individus des milieux sociaux les plus favorisés : les CPGE technologiques comptent certes plus d'étudiants de milieux modestes que dans les autres CPGE mais, dans une moindre mesure, que parmi l'ensemble des bacheliers technologiques. Le second groupe est composé des classes « générales » et se distingue par une plus grande représentation d'étudiants d'origines sociales les plus favorisées. Cette caractéristique se retrouve dans les classes littéraires, la classe ECS (Économie et commerce option scientifique) et la classe ENS Cachan C (Arts, création industrielle). Les autres classes économiques et scientifiques sont plus proches de la moyenne. De plus, parmi les titulaires de baccalauréats généraux, une sélection des individus des milieux les plus favorisés s'opère à l'entrée en première année.

Graphique 2 – Répartition des filières de CPGE en terme de diversification sociale

Source : MEN DEP B2 – Analyse en composantes principales Année 2004-2005, France métropolitaine + DOM

Lecture : les points représentent les différentes filières de CPGE. Ce graphique permet de situer celles-ci les unes par rapport aux autres en termes de diversification sociale des étudiants selon les critères les plus discriminants. Le premier critère est décrit par l'axe 1 : plus la coordonnée sur cet axe est grande, plus la filière correspondante comporte une part importante d'étudiants d'origines sociales les moins favorisées (populaire et intermédiaire) ; à l'inverse les filières se situant à gauche sur le première axe comportent une part supérieure à la moyenne d'étudiants d'origines sociales les plus favorisées (supérieur et enseignant). Sur l'axe vertical, les filières se situant en haut du graphique, comportent une part importante d'étudiants de milieu supérieur; celles se situant en bas, une part importante d'étudiants de milieu enseignant. Les points « Bac général » et « Bac techno » correspondent aux situations respectivement chez les admis au bac général et technologique à la session 2004. Ils sont « illustratifs », c'est-à-dire qu'ils ne participent pas à la construction des axes (ne jouent pas dans la recherche des facteurs discriminants entre les filières de CPGE). Ils permettent de positionner les filières par rapport au vivier des bacheliers. Ainsi, par rapport à la classe ECS, la filière ECT se caractérise d'une part par une plus grande présence d'étudiants d'origines sociales les moins favorisées et, d'autre part, par une présence moins élevée d'étudiants de milieu supérieur.

Cette sélection s'avère plus intense que celle mise en évidence pour la voie technologique. Ainsi, la filière technologique et la filière générale s'opposent par le profil social de leurs étudiants mais comportent toutes deux une sur-représentation des bacheliers des milieux les plus favorisés.

Le second facteur discriminant oppose d'un côté les classes littéraires et la classe ENS Cachan C qui se démarquent par un taux d'étudiants de milieu enseignant relativement plus élevé que l'ensemble des classes, et, de l'autre, les classes économique ECS, ECE (Économie et commerce option économie) et ENS Cachan section D1 qui se caractérisent parallèlement par un taux d'étudiants de milieu supérieur relativement plus élevé que l'ensemble des classes. Le profil des classes scientifiques MPSI (Maths, physique, sciences de l'ingénieur),

PCSI (Physique, chimie, sciences de l'ingénieur), PTSI (Physique, technologie, sciences de l'ingénieur) et BCPST (Biologie, chimie, physique, sciences de la Terre) ainsi que la classe ENS Cachan section D2 sont plus proches de la moyenne. En conclusion, on distingue trois groupes de classes : le premier, constitué des quatre classes technologiques se caractérise par des taux relativement élevés d'étudiants issus de milieux les moins favorisés (intermédiaire et populaire), le second dans lequel se situent les classes littéraires et la classe ENS Cachan C montre un taux relativement élevé d'étudiants issus de milieu enseignant et enfin le troisième (classes scientifiques et économiques) affiche la particularité d'un taux relativement élevé d'étudiants de milieu supérieur qui est notamment accentué pour les classes ECS, ECE et ENS de Cachan section D1.

En filières scientifique et économique, un préparatoire de première année sur cinq se réoriente

Parmi l'ensemble des étudiants inscrits en première année de CPGE à la rentrée 2003 dans des établissements publics ou privés sous contrat du ministère de l'Éducation nationale, 73,7 % ont continué en CPGE en 2004-2005. Ainsi, près d'un étudiant sur quatre quitte les préparations aux concours des grandes écoles au cours ou à la fin de la première année pour s'inscrire dans d'autres filières de l'enseignement supérieur. Néanmoins, il apparaît des variations selon la voie d'inscription (tableau 2 p.3).

Ce sont les classes littéraires qui présentent les plus forts taux de sortie en première année

(45,4 %). Dans la classe « Lettres », où se concentre la plus grande part des effectifs, 46,2 % des étudiants quittent la CPGE en première année, 20,6 % accèdent en classe « Lettres » de deuxième année, 32,1 % en « Lettres ENS Fontenay-Saint-Cloud » et 1 % se réoriente vers d'autres préparations de première ou deuxième année.

Les taux de sortie chez les préparateurs des voies scientifique et économique sont proches, respectivement 22,9 % et 21 %. Néanmoins, si ce taux n'a pas évolué pour les classes commerciales, il a augmenté de 1,3 point pour les classes scientifiques par rapport à l'année précédente. Avec 18,8 %, c'est en « MPSI » que le taux de sortants en première année est le plus faible pour la voie scientifique alors qu'il est le plus élevé dans les classes technologiques (34,9 % pour la classe « TSI »). En ce qui concerne l'orientation en deuxième année, il est à noter que ce sont les étudiants de « PCSI » qui accèdent le plus aux classes « étoiles » qui préparent principalement aux carrières de l'enseignement supérieur, de la recherche et des grands corps techniques de l'État (« MP* », « PC* », « PSI* » et « PT* ») : 28,4 % d'entre eux y entrent contre 25,0 % en « MPSI » et 15,6 % en « PTSI ».

Au sein des préparations économiques et commerciales, la classe « ECS » présente le taux de sortants le plus faible (18,0 %) et les préparations à l'ENS Cachan sections D1 et D2 les taux les plus élevés (autour de 31 %). Les sorties en première année sont également moins nombreuses dans la classe « ECT » (26,8 %) que dans les autres classes technologiques relevant de la filière scientifique.

Selon les résultats du panel de bacheliers 2002 enquêtés par la Direction de l'évaluation et de la prospective, près de 56 % des étudiants qui quittent leur CPGE en première année vont à l'université, 18 % en IUT, 3 % en STS et 23 % dans d'autres cursus (écoles de commerce, écoles d'art et d'architecture, etc.). Par rapport à l'ensemble des filières bac + 1 du supérieur, les CPGE se caractérisent par un taux de d'abandon en deuxième année moins élevé que la moyenne et par un taux d'arrêt d'études quasi nul (contre 6,5 % d'arrêt sur l'ensemble des filières bac + 1).

Des facteurs d'abandon en première année différents d'une filière à l'autre

Ainsi, l'abandon en première année de CPGE est corrélé à la filière d'inscription (scientifique, littéraire ou économique et commerciale). Il convient dès lors de rechercher d'éventuels autres facteurs pouvant influencer sur celui-ci. Si une analyse « toutes choses égales par ailleurs » sur l'ensemble des étudiants en CPGE vient confirmer l'impact de la filière d'inscription et nous apprend qu'un étudiant en première année de CPGE littéraire a 2,5 fois plus de risques de quitter sa CPGE qu'un étudiant en sciences et, 3,8 fois plus qu'un étudiant en économie et commerce, elle indique également que d'autres facteurs entrent en jeu, liés notamment aux caractéristiques socio-démographiques et scolaires. Il apparaît, en outre, que leur nature et leur puissance d'impact diffèrent net-

tement d'une filière à l'autre. Aussi a-t-on procédé à des analyses distinctes pour chacune d'entre elles (tableau 3).

Ainsi, le « retard » ou non scolaire s'avère discriminant dans les trois filières. Quelle que soit la filière d'inscription, un étudiant en « retard » scolaire c'est-à-dire qui a obtenu son bac à 18 ans passés quitte plus souvent sa CPGE en première année qu'un étudiant « à l'heure » ou « en avance ». Cet effet est le plus intense dans les classes scientifiques. De plus, il apparaît que les étudiants « en avance », inscrits dans ces classes ainsi que dans les classes économiques et commerciales, continuent davantage leur cursus que leurs homologues « à l'heure » ou « en retard », alors que l'on ne note aucune différence significative pour ces deux profils dans les formations littéraires.

La probabilité de poursuivre en CPGE n'est pas la même suivant le type de baccalauréat obtenu. Dans les préparations littéraires, la situation est plutôt défavorable aux bacheliers ES

Tableau 3 – Impact des différentes caractéristiques des étudiants sur leur probabilité de quitter les CPGE en première année

Facteurs	Effet marginal par rapport à la situation de référence (en %)		
	Filière scientifique	Filière littéraire	Filière économique et commerciale
Probabilité de quitter les CPGE dans la situation de référence (en italique et en bleu) :	18,1	36,8	14,5
Sexe		ns	ns
<i>Garçon</i>	<i>réf.</i>		
Fille	5,4		
Nationalité		ns	ns
<i>Français</i>	<i>réf.</i>		
Etranger	3,7		
Appartenance sociale			ns
<i>Milieu supérieur</i>	<i>réf.</i>	<i>réf.</i>	
Milieu intermédiaire	2,2	ns	
Milieu populaire	2,4	6,0	
Milieu enseignant	0,0	ns	
Âge			
<i>À l'heure</i>	<i>réf.</i>	<i>réf.</i>	<i>réf.</i>
En avance	- 5,1	ns	- 2,5
En retard	17,6	11,1	5,8
Baccalauréat			
<i>S</i>	<i>réf.</i>	<i>réf.</i>	<i>réf.</i>
L	24,2	ns	7,0
ES	12,9	15,8	2,9
Technologique	2,6	ns	ns
Internat			
<i>Non</i>	<i>réf.</i>	<i>réf.</i>	ns
Oui	- 2,4	- 4,6	
Établissement d'inscription (*)			
<i>2^{ème} Quartile</i>	<i>réf.</i>	<i>réf.</i>	<i>réf.</i>
1 ^{er} quartile	- 7,2	- 12,6	- 6,8
3 ^{ème} quartile	4,2	8,9	6,1
4 ^{ème} Quartile	10,8	27,1	17,2

Source : MEN-DEP B2 SCOLARITE

ns : variable ou modalité non significative au seuil de 5 %.

(*) Les établissements ont été regroupés dans des groupes de taille égale en fonction de leur taux de sortants en première année. Ainsi, parmi les 97 établissements dispensant des CPGE économiques et commerciales, le premier quartile est constitué des 24 établissements ayant les taux de sortants en première année les plus faibles. Lecture : en classes préparatoires littéraires, l'appartenance sociale, l'âge, le baccalauréat obtenu, le statut d'interne et l'établissement d'inscription influent sur la probabilité de sortie en première année alors que le sexe et la nationalité n'ont pas d'effet. Dans ces classes, la situation de référence est celle d'un étudiant de première année de milieu supérieur, « à l'heure », détenant un bac S, non interne et inscrit dans le deuxième quartile des établissements ayant les taux de sortants les plus faibles. La probabilité pour un étudiant dans la situation de référence de quitter sa CPGE est de 36,8 %. « Toutes choses égales par ailleurs », un élève issu du milieu populaire a plus de risques de quitter sa CPGE : la probabilité associée est supérieure de 6,0 points à celle d'un élève issu de milieu supérieur (situation de référence).

alors que les bacheliers S, L et les bacheliers technologiques en voie technologique présentent les mêmes chances de poursuite. Inversement, dans les préparations économiques et commerciales, ce sont les bacheliers L qui sont les moins favorisés suivis des bacheliers ES. Les bacheliers S et technologiques, présentant les mêmes chances de poursuite. Dans les classes scientifiques, les détenteurs du bac S sont les plus avantagés par rapport notamment aux bacheliers technologiques, second vivier de recrutement de ces classes.

Être interne réduit les risques de sortie en première année dans les filières scientifique et littéraire (un interne a globalement 1,3 fois plus de chances de rester en CPGÉ la deuxième année qu'un non-interne) mais n'a pas d'impact dans la filière économique et commerciale.

Alors qu'elle n'a pas d'effet dans les classes économiques et commerciales, l'appartenance sociale intervient parmi les facteurs de sortie dans les classes littéraires et scientifiques. Dans les premières, elle se manifeste par un désavantage pour les étudiants issus de milieu populaire par rapport à ceux

issus des milieux supérieur, intermédiaire et surtout enseignant : un tel étudiant a « toutes choses égales par ailleurs » une probabilité de sortie en première année 1,4 fois plus élevée qu'un étudiant de milieu enseignant. Dans les secondes, le risque de sortie des étudiants de milieu supérieur et enseignant est comparable. Il est plus élevé pour ceux issus des milieux intermédiaire et surtout populaire.

Outre ceux évoqués jusqu'ici, certains facteurs explicatifs de l'abandon en première année sont spécifiques aux classes scientifiques. Ainsi, une fille inscrite en sciences a « toutes choses égales par ailleurs » plus de risques de ne pas poursuivre en CPGÉ qu'un garçon, alors que dans les classes littéraires et économiques, le sexe n'est pas discriminant. De la même façon, les étudiants de nationalité étrangère arrêtent plus souvent leur CPGÉ en première année que les étudiants français.

Enfin, même lorsque l'on contrôle les effets « contexte », c'est-à-dire les profils socio-démographiques et scolaires des élèves, l'analyse met en évidence un effet établissement associé à des facteurs non observables

dans notre système d'information liés à l'établissement en lui-même ou à son public. Ainsi, deux étudiants aux profils socio-démographiques et scolaires identiques n'ont pas les mêmes chances de poursuite en deuxième année selon qu'ils sont inscrits dans tel ou tel établissement.

Rachid Bouhia, DEP B2

Pour en savoir plus

Que deviennent les bacheliers, les deux années après leur bac ?», *Note d'Information* 05.19, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, mai 2005.

« Les bacheliers S : motivations et choix d'orientation après le baccalauréat », *Note d'Information* 05.15, MEN-DEP, avril 2005.

« Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles, Année 2003-2004 », *Note d'Information* 04.16, MEN-DEP, juin 2004.

Les classes préparatoires aux grandes écoles – Évolution sur 25 ans, Les dossiers, n°146, MEN-DEP, décembre 2003.

« Profils et devenir des élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles », *Note d'Information* 01.31, MEN-DPD, juin 2003.

Source et définitions

Les résultats présentés dans cette Note d'Information proviennent du système d'information SCOLARITE et de l'enquête n°17 (enquête adressée aux établissements hors contrat). Ils concernent les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale ou sous tutelle d'autres ministères. Le ministère de l'Agriculture interroge lui-même ses écoles et communique les résultats à la Direction de l'évaluation et de la prospective.

Les classes préparatoires aux grandes écoles constituent des formations de premier cycle de l'enseignement supérieur. Elles sont réparties en trois catégories :

- les classes économiques et commerciales préparent aux écoles supérieures de commerce et de gestion, au groupe des écoles nationales d'économie et de statistique et aux écoles normales supérieures ;
- les classes littéraires préparent aux écoles normales supérieures, à l'École nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion, au groupe des écoles nationales d'économie et de statistique et aux instituts d'études politiques ;
- les classes scientifiques conduisent aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.

La nouvelle procédure d'admission en CPGÉ

À la rentrée 2003, a été mise en place une nouvelle procédure d'admission en classes préparatoires aux grandes écoles. L'objectif de cette nouvelle procédure informatisée via Internet est à la fois de faciliter les démarches d'inscription, d'assurer une meilleure lisibilité générale du dispositif et de mieux remplir les classes afin de garantir aux écoles un recrutement de qualité et numériquement suffisant.

Cette procédure s'applique aux établissements publics et privés sous contrat relevant du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Défense. Elle ne concerne pas les cycles préparatoires intégrés ni les classes préparatoires ATS. Elle se déroule en trois étapes principales : inscription par Internet, consultation des propositions d'admission puis inscription administrative dans l'établissement d'accueil (pour plus d'informations, voir le *Bulletin Officiel* n°43 du 21 novembre 2002).